

IJTIMOYIY BARQARORLIK VA SHAXS IJTIMOYILASHUVI: DURKHEIM NAZARIYASI NUQTAI NAZARIDAN

Xudayberganov Azizbek Obidjonovich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti 1-kurs mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18006729>

Annotatsiya: Ushbu maqolada sotsiologik bosqichning shaxs ongini tushuntirishdagi nazariy ahamiyati yoritiladi. Émile Durkheimning ijtimoiy faktlar, kollektiv ong va ijtimoiy mehnat taqsimoti haqidagi qarashlari tahlil qilinib, shaxs va jamiyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlik ilmiy asosda tushuntiriladi. Maqolada o'z joniga qasd qilish fenomenining sotsiologik talqini, ijtimoiy nazorat va integratsiya jarayonlarining shaxs xulq-atvoriga ta'siri izohlanadi. Natijada, ijtimoiy barqarorlik va shaxsning ijtimoiylashuvi o'rtasidagi muvozanatning ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: sotsiologik bosqich, Émile Durkheim, ijtimoiy faktlar, kollektiv ong, ijtimoiy nazorat, anomiya, ijtimoiylashuv.

Аннотация: В данной статье рассматривается теоретическое значение социологического этапа в объяснении сознания личности. Анализируются взгляды Эмиля Дюркгейма на социальные факты, коллективное сознание и разделение труда, раскрывается взаимосвязь между личностью и обществом. Особое внимание уделяется социологической интерпретации самоубийств, а также влиянию социального контроля и интеграции на поведение индивида. В результате обосновывается важность поддержания равновесия между социальной стабильностью и процессом социализации личности.

Ключевые слова: социологический этап, Эмиль Дюркгейм, социальные факты, коллективное сознание, социальный контроль, аномия, социализация.

Abstract: This article explores the theoretical significance of the sociological stage in explaining human consciousness. Émile Durkheim's concepts of social facts, collective consciousness, and the division of labor are analyzed to explain the interconnection between the individual and society. The paper also discusses Durkheim's sociological interpretation of suicide, as well as the impact of social control and integration on individual behavior. As a result, the importance of balancing social stability with the individual's socialization process is substantiated.

Keywords: sociological stage, Émile Durkheim, social facts, collective consciousness, social control, anomie, socialization.

Kirish. XIX asrning ikkinchi yarmida ijtimoiy tafakkur rivojida yangi bosqich yuzaga keldi. Bu davrda insonning xulq-atvori va ongini faqat psixologik omillar orqali tushuntirish yetarli emasligi ma'lum bo'ldi. Ijtimoiy hayot o'zining mustaqil qonuniyatlariga ega bo'lgan murakkab tizim sifatida talqin qilina boshladi. Aynan shu tarixiy sharoitda Émile Durkheim ijtimoiy voqelikni "ijtimoiy faktlar" sifatida tushuntirish nazariyasini ishlab chiqdi va shaxs hamda jamiyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni yangicha yondashuvda izohlashga kirishdi.

Durkheimning konsepsiyasiga ko'ra, shaxsning qarashlari, xatti-harakati va qarorlari jamiyat tomonidan shakllantirilgan me'yorlar, qadriyatlar va kollektiv ong mahsulidir. Shaxsni

ijtimoiy tizimdan ajratib o‘rganish uning haqiqiy mohiyatini tushunishga to‘sqinlik qiladi. Shu boisdan, sotsiologik bosqich ilm-fan uchun shaxsni jamiyat kontekstida tadqiq etish zarurligini nazariy jihatdan asoslab berdi va ijtimoiy munosabatlarning shaxs ongiga ta‘sirini ilmiy tahlil qilishga keng yo‘l ochdi.

Asosiy qism. XIX asrning ikkinchi yarmida ijtimoiy tafakkur rivojida yangi bosqich — sotsiologik bosqich yuzaga keldi. Ushbu davrda inson ongini va xulq-atvorini faqat psixologik omillar orqali tushuntirish yetarli emasligi aniqlandi. Ijtimoiy hayot mustaqil qonuniyatlarga ega murakkab tizim sifatida qaraldi. Aynan shu sharoitda Émile Durkheim ijtimoiy voqelikni “ijtimoiy faktlar” sifatida tushuntirish nazariyasini ishlab chiqdi va shaxs hamda jamiyat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni yangi yondashuvda izohlashga kirishdi.

Durkheim o‘zining mashhur “Ijtimoiy mehnat taqsimoti to‘g‘risida” (De la division du travail social, 1893) asarida shunday yozadi: “Ijtimoiy faktlarni individual ongdan tashqarida va unga nisbatan majburiy kuchga ega bo‘lgan hodisalar sifatida ko‘rish zarur.”¹ Bu fikr ijtimoiy faktlar nazariyasining asosiy tamoyiliga aylandi. Unga ko‘ra, ijtimoiy hayotni tushuntirishda birlamchi sabablarni shaxsiy xususiyatlarda emas, balki ijtimoiy tuzilma va munosabatlarda izlash lozim. Durkheim individualizmni rad etib, shaxs xulqi va qarashlarini tushunishda ijtimoiy determinantlarni asosiy mezon sifatida ko‘rsatadi. Shu orqali u sotsiologiyani mustaqil ilmiy soha sifatida shakllantirishga ulkan hissa qo‘shdi. Bu yondashuv nafaqat nazariy, balki amaliy tadqiqot metodologiyasida ham yangi bosqichni boshlab berdi. Bugungi kunda ijtimoiy psixologiya va pedagogika ham Durkheimning shu qarashlaridan ilhomlanadi.

Durkheim jamiyatni o‘z qonuniyatlari asosida yashaydigan mustaqil tizim sifatida ko‘rdi va shunday deydi: “Jamiyat – bu o‘ziga xos realitet, u o‘z qonunlariga ega va uni shaxsning psixologik jarayonlari bilan cheklab bo‘lmaydi.”² Bu qarash jamiyatni shunchaki shaxslar yig‘indisi deb bilgan klassik yondashuvlardan tubdan farq qiladi. U ijtimoiy qonuniyatlarni tabiat qonunlari kabi obyektiv kuchga ega deb e‘tirof etdi. Shu bois shaxsning xatti-harakatlarini ijtimoiy tizim talablariga moslashish jarayoni sifatida ko‘rdi. Bu yondashuv shaxs va jamiyat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni yanada chuqurroq tushuntirish imkonini berdi. Natijada ijtimoiy nazorat, institutlar va me‘yorlarning shaxs tarbiyasidagi o‘rni ilmiy asosda mustahkamlandi. Zamonaviy sotsiologiya ham jamiyatni “sui generis” – o‘ziga xos, mustaqil voqelik sifatida izohlaydi.

Durkheimning tadqiqotlari nafaqat nazariy, balki amaliy ijtimoiy tahlillarga ham asos bo‘ldi. U shaxsning xulq-atvori, ayniqsa o‘z joniga qasd qilish kabi hodisalarni ijtimoiy kontekstda tahlil qildi va shunday yozdi: “O‘z joniga qasd qilish ko‘rsatkichi nafaqat individual psixologiyaning mahsuli, balki jamiyatdagi integratsiya va regulyatsiya darajasining ko‘rsatkichi hisoblanadi.”³ Unga ko‘ra, iqtisodiy beqarorlik, ijtimoiy izolyatsiya, anomiya holatlari shaxs psixologiyasiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Bu yondashuv ijtimoiy hodisalarni statistik usullarda o‘rganishga zamin yaratdi. Masalan, Durkheimning o‘z joniga qasd qilish haqidagi tadqiqotlari jamiyatdagi integratsiya darajasi pasaygan davrlarda bu ko‘rsatkich oshishini ilmiy asosda isbotlab berdi. Natijada ijtimoiy siyosatni ishlab chiqishda statistik tahlil va ijtimoiy psixologik yondashuvlarning ahamiyati oshdi.

Durkheimning kollektiv ong haqidagi qarashlari shaxsni jamiyat bilan bog‘lovchi yana bir muhim konsepsiya bo‘ldi: “Kollektiv ong — bu jamiyatning umumiy e‘tiqod va

¹ Durkheim É. De la division du travail social. (2 adition). – Paris. PUF. 1991. p. 7

² Durkheim É. Les règles de la méthode sociologique. (Seizième édition). – Paris. UQAC. 1967. p. 52

³ Durkheim E. *Suicide*. – London. Routledge. 2002. P. 47

tuyg‘ularining yig‘indisi bo‘lib, u shaxsiy ongdan ustundir.”⁴ Bu qarash jamiyatning ma‘naviy hayoti shaxs ongidan ustun turishini va shaxs xulqi, qadriyatlari, e‘tiqodlari aynan shu kollektiv ong ta‘sirida shakllanishini ko‘rsatadi. Kollektiv ong yosh avlodni ijtimoiylashtirishda asosiy omil sifatida namoyon bo‘ladi. Shu bois ta‘lim va tarbiya tizimi nafaqat bilim berish, balki jamiyatning ma‘naviy tizimiga mos shaxsni shakllantirish vazifasini ham bajaradi. Bugungi kunda ijtimoiy pedagogika aynan shu g‘oyaga tayanib, yoshlarning ijtimoiy rollarini to‘g‘ri bajarishga tayyorlaydi.

Durkheimning axloqiy hayot haqidagi qarashlari ham alohida ahamiyatga ega: “Jamiyatning axloqiy hayoti shaxslar tomonidan emas, balki kollektiv ong tomonidan boshqariladi.”⁵ Bu g‘oya axloqiy tizimni subyektiv qarorlar yig‘indisi sifatida emas, balki obyektiv ijtimoiy majburiyat sifatida talqin qiladi. Shaxsning axloqiy qarashlari jamiyat bilan aloqasi darajasiga qarab shakllanadi. Shu sababli axloqiy tarbiya jarayoni ijtimoiy tizimning ajralmas qismi sifatida qaraladi. Bu qarash zamonaviy etika va sotsiologiyada ham dolzarb bo‘lib qolmoqda, chunki axloqiy me‘yorlarning zaiflashuvi ijtimoiy beqarorlikni kuchaytirishi mumkin. Demak, axloqiy tarbiya ijtimoiy barqarorlikning kafolati sifatida ko‘riladi.

Durkheimning jamiyat va shaxs o‘rtasidagi muvozanat haqidagi qarashlari ham muhim xulosa beradi: “Jamiyat inson uchun tashqi kuch bo‘lib, uni o‘z me‘yorlariga bo‘ysundiradi.”⁶ Bu yondashuv shaxsning mustaqilligini tan olgan holda, uni ijtimoiy qoidalar doirasida ko‘rish zarurligini ko‘rsatadi. Erkinlik va majburiyat o‘rtasidagi muvozanat jamiyat taraqqiyotining asosi sifatida talqin qilinadi. Durkheimning ushbu qarashlari shaxsni faqat individual xususiyatlar asosida emas, balki jamiyat bilan o‘zaro aloqada o‘rganish zarurligini ilmiy asoslab berdi. Bu nazariya ijtimoiy psixologiya, huquqshunoslik va pedagogikaga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatib, ularning rivojlanishiga zamin yaratdi.

Xulosa. Birinchidan, sotsiologik bosqich inson ongini va xulq-atvorini tushuntirishda tub burilish yasagan nazariy davr bo‘lib, Émile Durkheimning ilmiy qarashlari bu jarayonda yetakchi o‘rin tutadi. U ijtimoiy faktlar tushunchasini nazariy asoslab, shaxsni faqat individual psixologik jarayonlar orqali emas, balki ijtimoiy tizim kontekstida o‘rganish zarurligini ta‘kidlaydi. Bu yondashuv shaxs va jamiyat o‘rtasidagi uzviy aloqalarni ilmiy jihatdan tahlil qilish imkonini yaratdi va sotsiologiyani mustaqil fan sifatida shakllantirdi.

Ikkinchidan, Durkheimning kollektiv ong nazariyasi shaxsning qarashlari, qadriyatlari va xulqini jamiyatning umumiy e‘tiqod va me‘yorlari belgilashini ko‘rsatadi. Bu fikr yosh avlodni ijtimoiylashtirish, tarbiya jarayonini to‘g‘ri tashkil etish va ijtimoiy institutlar faoliyatini yo‘naltirishda muhim ahamiyatga ega. Kollektiv ongning ustunligi shaxsiy qarorlarni ham jamiyatdagi mavjud normalarga moslashishga undaydi va shu tariqa ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlaydi.

Uchinchidan, Durkheimning ijtimoiy mehnat taqsimoti, ijtimoiy nazorat va anomiya haqidagi qarashlari jamiyatdagi integratsiya va regulatsiya darajasini tushuntirishda fundamental ahamiyatga ega. U o‘z joniga qasd qilish hodisasini statistik tahlil qilib, jamiyatning ijtimoiy sog‘lomligi va barqarorligini o‘lchash mezonini ishlab chiqdi. Bu ilmiy yondashuv keyinchalik ijtimoiy tadqiqotlar metodologiyasiga kuchli ta‘sir ko‘rsatdi va sotsiologiyada empirik ma‘lumotlarning ahamiyatini oshirdi.

⁴ Durkheim E. Les formes élémentaires de la vie religieuse. – Paris. Alcan. 1912. p. 129

⁵ Durkheim É. De la division du travail social. (2 édition). – Paris. PUF. 1991. p. 120

⁶ Durkheim É. Les règles de la méthode sociologique. (Seizième édition). – Paris. UQAC. 1967. p. 89

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Durkheim E. De la division du travail social. PUF. 1991. p. 466
2. Durkheim É.- Les règles de la méthode sociologique. UQAC. 1967. p. 157
3. Durkheim E. *Suicide*. London. Routledge. 2002. P. 426
4. Durkheim E. Les formes élémentaires de la vie religieuse.-Paris. Alcan. 1912. p. 647
5. Durkheim É. Education et sociologie. – Paris. Alcan. 1922. p. 162